

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128481>

УДК 553.44

МЕХАНИЗМ НАКОПЛЕНИЯ СВИНЦА РАКУШКАМИ НА ПЛЯЖЕ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ РАКУШЕК В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ РЕКИ ХАЙФОНГ (ВЬЕТНАМ)

Чьонг Ван Туан, Буй Динь Хоан,
Вьетнамский морской университет

Аннотация: Моллюски, живущие на дне в морской прибрежной среде, стали объектами исследования многих ученых из-за их высокой предрасположенности к биоаккумуляции, вкуче с тем, что они ведут малоподвижный образ жизни и питаются органическими отложениями... Загрязняющие вещества, содержащие свинец, от промышленных (портовая деятельность, водный транспорт, судостроение и судоремонт, разбор старых судов, а также береговые промышленные зоны), сельскохозяйственных и бытовых источников накапливаются в живых организмах, обитающих в устьевой области реки Бать Данг. Один из популярных для разведения видов живых организмов здесь – это ракушки *Meretrix lyrata*. Результаты исследования выявили механизм накопления и распределения свинца в мясе и желудке ракушек, содержащихся в устьевой области реки Бать Данг. Концентрация свинца в желудке во много раз выше, чем в мясе ракушки (в среднем примерно в 3 раза). Накопление свинца в желудке ракушки связано с ее питанием. Накопление свинца в мясе ракушки тесно связано с содержанием в нем липидов. Свинец накапливается в ракушке постепенно вместе с ее ростом, что подтверждает роль биомаркеров.

Ключевые слова: разведение моллюсков, концентрация свинца, накопление, биомаркеров

THE LEAD ACCUMULATING MECHANISM OF THE CLAMS BREEDING ENVIRONMENT AT HAI PHONG (VIET NAM)

Truong Van Tuan, Bui Dinh Hoan,
Vietnam maritime university

Annotation: In the seashore environment, bottom feeding molluscs are the group which has been chosen by many scientists as the subject of research because of a high ability to biologically accumulate coupled with an immobile life, filtering organic mud...the plumbiferous pollutants from industry (harbour activities, marine traffic, building and repairing ships, ship breaking and other shoreline industrial areas), agriculture and other (human) activities. This toxic material accumulates in the organisms living at Bach Dang Estuary. One of the most commonly raised is the clams. The results of the research have shown that the lead accumulating mechanism of the clams farmed at Bach Dang Estuary distributes the lead into the meat and the stomach of the clam. The lead content in the stomachs is many times higher than the lead content of the clam meat (on average three times higher). This accumulation of lead in the stomachs of the clams is related to the diet of the clams. The accumulation of lead in the clam meat tissues has a definite connection to lipid levels in the clams. The accumulation of lead in clams gradually increases throughout the growth of clams, affirming the role of lead in affecting clam biology.

Keywords: biology, molluscs, accumulation, clams

Бионакопление – это процесс, при котором живые организмы накапливают химические вещества непосредственно из стерильной среды (вода, воздух и земля) и из источников питания. Химические вещества из окружающей среды поглощаются организмами через процесс пассивной диффузии. Первыми поглощают плевра, жабры и кишечник. Химические вещества должны проникнуть через липидный слой плевры, чтобы затем попасть в тело. Потенциал бионакопления химических веществ связан с возможностью растворения данных веществ в липидах. В водной среде происходит проникновение веществ, имеющих сродство с липидами, через барьер между природной средой и живым организмом [3, 7].

Так как реки, озера, океаны содержат осадки веществ, а водные организмы пропускают большое количество воды через свою дыхательную систему (жабры), некоторый объем химических веществ попадает из воды в их тела. Поэтому водные организмы могут накапливать химические вещества в концентрациях, превышающих их содержание в окружающей среде.

Высокие концентрации токсичных веществ в мясе и органах водных организмов могут представлять угрозу здоровью людей при употреблении их в пищу. Устьевая область реки Бать Данг имеет характерные черты речной области с тропическим климатом, ей присуще высокое биологическое разнообразие и активное использование акваресурсов для развития экономики. Пляжи в приливной зоне благоприятны для разведения ракушек, т.к. они отвечают условиям их развития – содержат обильный источник пищи, известняк и коралловые рифы поставляют кальций для формирования раковин. Площадь добычи составляет от 150 га до 4000 га, многие виды добываются круглый год [4].

В настоящее время существует опасность от вызывающих загрязнение окружающей среды отходов, которые устьевая область реки Бать Данг принимает ежегодно в больших количествах от социально-экономической деятельности. Это загрязняющие вещества, содержащие свинец, от промышленных (портовая деятельность, водный транспорт, судостроение и судоремонт, разбор старых судов, а также береговые промышленные зоны), сельскохозяйственных и бытовых источников. Токсины накапливаются в живых организмах, обитающих в устьевой области реки Бать Данг, среди которых и популярный здесь для разведения вид – ракушки *Meretrix lyrata*. Одним из таких токсинов, которым интересуются ученые из-за его сильной токсичности и высокой способности к биоаккумуляции, является свинец.

Место проведения исследования: Община донгбай, уезд Катхай, город Хайфон (Вьетнам). Время проведения наблюдений: с июня 2021 года по май 2022 года

Анализ концентрации свинца

Количественный анализ производили с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра [2]. Данный метод имеет высокую

точность и чувствительность и легок в исполнении, поэтому его широко используют во всем мире.

Контроль анализируемых данных

Предел обнаружения аналитическим оборудованием свинца в жидкой и твердой форме образцов:[2].

1. Концентрация свинца в образцах воды: $5 \cdot 10^{-4}$ мг/кг.
2. Концентрация свинца в твердых образцах: $5 \cdot 10^{-4}$ мг/кг.

Для оценки точности метода были проведены анализы стандартного образца (Стандартный образец осадочных отложений MESS-3 из Канады с определенной концентрацией $0,091 \mu\text{г}/\text{г} \pm 0,009$ вместе с этапами анализа образцов по теме исследования) [2, 3]. Результаты измерения образца MESS-3, при трехкратном повторе, показали среднюю погрешность 8 %, что свидетельствует о высокой точности метода.

У мальков и ракушек после 1 месяца содержания по результатам анализов не было обнаружено накоплений свинца в мясе. В последующие месяцы при взаимодействии ракушек со свинцом в воде процесс накопления превысил процесс выведения, поэтому концентрация свинца в мясе ракушки постепенно увеличивалась, начиная со 2 месяца (возраст ракушек от 8 до 12 месяцев). В период, когда ракушкам было от 12 до 13 месяцев, концентрация накопленного свинца в мясе по-прежнему увеличивалась. Это свидетельствует о том, что количество выводимого свинца невелико по сравнению с накапливаемым в мясе количеством. Погодные условия в январе зимние (температура около 15°C), в это время волны и течение у пляжа с ракушками очень сильные из-за влияния зимнего северного ветра, поэтому ракушки обычно зарываются в песок, спасаясь от суровой погоды. При этом уровень липидов у них снижается из-за недостатка пищи. Из-за сильных волн в этот период ракушки тратят много энергии, чтобы закрепиться в песке [6, 7]. При зарывании в песок ракушки используют энергию, накопленную в жировых тканях, и показатели анализов содержания липидов в тканях ракушки на двух этапах взятия образцов (03.05.2021 и 28.01.2022) снижены. Потеря липидов может привести к высвобождению жирорастворимых токсинов и выведению некоторого количества свинца, накопленного в жировых тканях [1].

Процессы выведения и накопления происходят параллельно. В период с марта по апрель ракушки быстро растут, а также в это время уровень накопления свинца увеличивается. Результаты анализов показывают концентрацию свинца в мясе выше, чем в предыдущий период. Уровень накопления свинца постепенно увеличивается со временем в наблюдаемый период, при этом в разные отрезки времени скорость накопления разная. На основании анализа накопления свинца в мясе и желудке ракушек и возможности его выведения в подходящих условиях даются рекомендации по безопасному использованию ракушек в пищу и снижению риска накопления свинца.

Содержание липидов в тканях ракушек – это показатель, связанный с уровнем накопления жирорастворимых токсинов, таких, как труднорастворимые органические вещества. Предыдущие исследования показали тесную связь между содержанием свинца и липидов в мясе живых организмов, поэтому потеря липидов может привести к высвобождению жирорастворимых токсинов [4,5]. Растворенные в липидах токсины также могут быть переданы следующим поколениям. Коэффициент корреляции между содержанием свинца в мясе ракушки и содержанием липидов выражает тесную связь между двумя факторами $R^2 = 0,7698$, $r = 0,88$ ($p < 0,03$)

Проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) разницы между двумя рядами данных о содержании свинца в ракушках, выращиваемых в в двух экспериментальных блоках. Значение P-value $> 0,05$ показывает, что нет различий в тенденции к накоплению свинца в мясе ракушек в двух блоках, а есть только разница в количестве накоплений (рис. 1).

Рисунок 1 – Корреляция между липидами и содержанием свинца в мясе ракушек

На рисунке 3 отображена корреляция между возрастом и содержанием свинца в мясе ракушек. Коэффициент корреляции между содержанием свинца в мясе ракушки и возрастом выражает тесную связь двух факторов $R^2 = 0,96$, $r = 0,97$ ($p < 0,01$)

Накопление свинца тесно связано с содержанием липидов в ракушке. Свинец накапливается в ракушке постепенно со временем, что подтверждает роль биомаркеров. Это заключение имеет важное значение для научного исследования окружающей среды в целом, и для токсикологии окружающей среды в частности.

Список литературы

- [1] A.M.C.M. Davidson., R.P. Thomas. Single and Sequential extraction schemes for trace metal speciation in soil and sediment. Quality Assurance for Environment Analysis, Elsevier Science, 1995. 120p
- [2] АОАС:971-21,986.15,972.23. Методы анализа тяжелых металлов в продуктах питания, 2000.15 с.
- [3] Denis A.Apeti., L. Robinson., E. Johnson. Relationship between heavy metals concentration in the American Clam (*Crassostrea virginica*) and metal levels in the water column and sediment in Apalachicola Bay, Florida. American journal of Environment Science 1. – 2005. 179-186 p.

[4] El-Moselhy. Bioaccumulation of mercury in some marine organisms from lake timsah and bitter lakes (Suez canal, Egypt). Egyptian journal of aquatic research. Vol. 32 No. 1, 2006. 124-134 p.

[5] EPA. An Assessment of Exposure to Mercury in the United States. Mercury Study Report to Congress, Volume IV, Environmental Protection Agency, USA. 1997b.

[6] Phan Kim Phuong., B. Enviro., J.J. Sauvivan., J. Tarradelas Contamination by PCB, DDT, and heavy metals in sediment of Ho Chi Minh city's Canals Viet Nam. Contam. Toxicology, 1998, 60347-60354 p.

[7] Patricia Navarro. Fate and tidal transport of butyltin and mercury compounds in the waters of the tropical Bach Dang Estuary (Haiphong, Vietnam). Marine Pollution Bulletin 64 (2012) 1789–1798-2012.

Bibliography (Transliterated)

[1] A.M.C.M. Davidson, R.P. Thomas. Single and Sequential extraction schemes for trace metal speciation in soil and sediment. Quality Assurance for Environmental Analysis, Elsevier Science, 1995. 120p

[2] AOAC:971-21,986.15,972.23. Methods for the analysis of heavy metals in food, 2000.15 p.

[3] Denis A. Apeti., L. Robinson., E. Johnson. Relationship between heavy metals concentration in the American Clam (*Crassostrea virginica*) and metal levels in the water column and sediment in Apalachicola Bay, Florida. American journal of Environmental Science 1. – 2005. 179-186 p.

[4] El Moselhy. Bioaccumulation of mercury in some marine organisms from lake timsah and bitter lakes (Suez canal, Egypt). Egyptian journal of aquatic research. Vol. 32 no. 1, 2006. 124-134 p.

[5] EPA. An Assessment of Exposure to Mercury in the United States. Mercury Study Report to Congress, Volume IV, Environmental Protection Agency, USA. 1997b.

[6] Phan Kim Phuong., B. Enviro., J.J. Sauvivan., J. Tarradelas Contamination by PCB, DDT, and heavy metals in sediment of Ho Chi Minh city's Canals Viet Nam. contam. Toxicology, 1998, 60347-60354 p.

[7] Patricia Navarro. Fate and tidal transport of butyltin and mercury compounds in the waters of the tropical Bach Dang Estuary (Haiphong, Vietnam). *Marine Pollution Bulletin* 64 (2012) 1789–1798-2012.

© Чыонг Ван Туан, Буй Динь Хоан, 2023

Поступила в редакцию 04.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Чыонг Ван Туан, Буй Динь Хоан Механизм накопления свинца ракушками на пляже для разведения ракушек в устьевой области реки Хайфонг (Вьетнам) // *Инновационные научные исследования*. 2023. № 6-3(30). С. 91-98. URL: <https://ip-journal.ru/>